

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Oblanazarova Adiba Alisher qizi

KUTUBXONACHILIK SOHASIDA MEDIASAVODXONLIKNI SHAKLLANTIRISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/OKTABR

